

НОВОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ДЕЙСТВИИ ЛИНЕЙНОГО ПОТОКА ТЕПЛА В СПЛОШНОЙ ПЛАСТИНКЕ ИЗ ПЬЕЗОМАТЕРИАЛА© 2025. *Е. С. Глушанков*

Предоставлено решение задачи определения термоэлектромагнитоупругого состояния бесконечной сплошной пластинки из пьезоматериала под действием линейного потока тепла, в котором учитывается фактор порождения потенциального электромагнитного поля вследствие пьезоэлектрического и пирромагнитного эффектов. Выражения для компонентов электромагнитного поля получены как в виде функций двух действительных переменных, так и функций комплексной переменной.

Ключевые слова: линейный поток тепла, термоэлектромагнитоупругое состояние, потенциальное электромагнитное поле, пьезоэлектрический и пирромагнитный эффекты.

Введение. В современной науке и технике широко используются конструкции, где в качестве элементов присутствуют тонкие пластинки из пьезоматериалов. Под действием тепловых, механических и электромагнитных полей в этих пластинках могут возникать значительные концентрации напряжений, а также индукций и напряженностей электромагнитного поля. Данные факторы необходимо учитывать при проектировании конструкций. К настоящему времени решено большое количество задач определения термоэлектромагнитоупругого состояния пластинок при действии указанных факторов [1–6], в т.ч. различных температурных воздействий [7–10].

В работах [7,8] впервые затронут вопрос потенциальности электрического и магнитного полей, порождаемых при действии линейного потока тепла. В работе [11] установлено условие, при котором линейный поток тепла порождает электромагнитное поле с нулевой индукцией. Условие накладывается на угол действия потока тепла в зависимости от свойств материала пластинки. При этом, в работе [12] авторы указывают на порождение потенциального электрического поля с ненулевой индукцией при произвольном угле действия потока тепла, а в работе [13] указывают на связь направления действия тепла с направлением поляризации материала пластинки, впрочем, не приводя выражений для компонентов электрического поля.

В данной работе получены выражения для основных характеристик термоэлектромагнитоупругого состояния, возникающего в бесконечной сплошной пластинке при действии линейного потока тепла с произвольным углом направления. Решение поставленной задачи построено с предположением, что в отсутствие внешних электромагнитных воздействий в пластинке может возникать потенциальное электромагнитное поле с ненулевой электрической и магнитной индукцией вследствие пьезоэлектрического и пирромагнитного эффектов, проявляющихся при температурном градиенте.

Постановка задачи. Рассмотрим бесконечную сплошную пластинку, изготовленную из пьезоматериала, отнесенную к декартовой системе координат Oxy (рисунок). В пластинке на бес-

Исследования проводились в рамках государственного задания (№ госрегистрации 124012400354-0)

конечности действует линейный поток тепла плотности q под углом α . Механические и электромагнитные воздействия на бесконечности отсутствуют.

Решение задачи определения термоэлектромагнитоупругого состояния пластинки сводится к последовательному решению двух задач: сперва – задачи теплопроводности, затем – задачи термоэлектромагнитоупругости.

Решение задачи теплопроводности сводится к определению основных характеристик температурного поля (температуры T , плотности потока тепла q_x, q_y) через интегрирование уравнения теплопроводности

$$k_{11} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + 2k_{12} \frac{\partial^2 T}{\partial x \partial y} + k_{22} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} = 0, \quad (1)$$

в котором k_{ij} – коэффициенты теплопроводности материала пластинки. После определения температуры T становится возможным определять плотности потока тепла q_x, q_y в направлениях осей координат по формулам

$$q_x = - \left(k_{11} \frac{\partial T}{\partial x} + k_{12} \frac{\partial T}{\partial y} \right), \quad q_y = - \left(k_{12} \frac{\partial T}{\partial x} + k_{22} \frac{\partial T}{\partial y} \right), \quad (2)$$

а также плотности потока тепла q_n по направлению n по формуле

$$q_n = - \left((k_{11} \cos(nx) + k_{12} \cos(ny)) \frac{\partial T}{\partial x} + (k_{12} \cos(nx) + k_{22} \cos(ny)) \frac{\partial T}{\partial y} \right). \quad (3)$$

Решение задачи термоэлектромагнитоупругости сводится к определению основных характеристик термоэлектромагнитоупругого состояния (напряжений $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$, деформаций $\varepsilon_x, \varepsilon_y, \gamma_{xy}$, индукций электрического поля D_x, D_y , напряженностей электрического поля E_x, E_y , индукций магнитного поля B_x, B_y , напряженностей магнитного поля H_x, H_y , перемещений u, v , потенциала электрического поля φ , потенциала магнитного поля ψ) через интегрирование системы уравнений, состоящей из:

– уравнений равновесия

$$\frac{\partial \sigma_x}{\partial x} + \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial \tau_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_y}{\partial y} = 0; \quad (4)$$

– уравнений вынужденной электромагнитостатики

$$\begin{aligned} \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} &= 0, & \frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} &= 0, \\ \frac{\partial B_x}{\partial x} + \frac{\partial B_y}{\partial y} &= 0, & \frac{\partial H_y}{\partial x} - \frac{\partial H_x}{\partial y} &= 0; \end{aligned} \quad (5)$$

– уравнений электромагнитоупругого состояния

$$\begin{aligned} \varepsilon_x &= s_{11}\sigma_x + s_{12}\sigma_y + s_{16}\tau_{xy} + g_{11}D_x + g_{21}D_y + p_{11}B_x + p_{21}B_y + \alpha_1 T, \\ \varepsilon_y &= s_{12}\sigma_x + s_{22}\sigma_y + s_{26}\tau_{xy} + g_{12}D_x + g_{22}D_y + p_{12}B_x + p_{22}B_y + \alpha_2 T, \\ \gamma_{xy} &= s_{16}\sigma_x + s_{26}\sigma_y + s_{66}\tau_{xy} + g_{16}D_x + g_{26}D_y + p_{16}B_x + p_{26}B_y + \alpha_6 T, \\ E_x &= -g_{11}\sigma_x - g_{12}\sigma_y - g_{16}\tau_{xy} + \beta_{11}D_x + \beta_{12}D_y + \nu_{11}B_x + \nu_{12}B_y + t_1 T, \\ E_y &= -g_{21}\sigma_x - g_{22}\sigma_y - g_{26}\tau_{xy} + \beta_{12}D_x + \beta_{22}D_y + \nu_{12}B_x + \nu_{22}B_y + t_2 T, \\ H_x &= -p_{11}\sigma_x - p_{12}\sigma_y - p_{16}\tau_{xy} + \nu_{11}D_x + \nu_{12}D_y + \chi_{11}B_x + \chi_{12}B_y + m_1 T, \\ H_y &= -p_{21}\sigma_x - p_{22}\sigma_y - p_{26}\tau_{xy} + \nu_{12}D_x + \nu_{22}D_y + \chi_{12}B_x + \chi_{22}B_y + m_2 T; \end{aligned} \quad (6)$$

– соотношений Коши для малых деформаций

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x}, \quad \varepsilon_y = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \gamma_{xy} = \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x}; \quad (7)$$

– соотношений потенциальности электромагнитного поля

$$E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, \quad H_x = -\frac{\partial \psi}{\partial x}, \quad H_y = -\frac{\partial \psi}{\partial y}. \quad (8)$$

Здесь s_{ij} – коэффициенты деформации материала пластинки; g_{ij} и p_{ij} – пьезоэлектрические и пьезомагнитные модули материала пластинки; β_{ij} , ν_{ij} и χ_{ij} – коэффициенты диэлектрической, электромагнитной и магнитной проницаемостей материала пластинки; α_i – коэффициенты линейного теплового расширения материала пластинки; t_i и m_i – пироэлектрические и пиромагнитные модули материала пластинки.

Кроме того, должно выполняться условие совместности Сен-Венана

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_x}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_y}{\partial x^2} - \frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = 0. \quad (9)$$

Решение задачи. Решением уравнения теплопроводности (1) при заданных условиях на бесконечности является функция [11]

$$T^* = q(t_x x + t_y y), \quad (10)$$

где

$$t_x = \frac{k_{22} \cos \alpha - k_{12} \sin \alpha}{\kappa^2}, \quad t_y = \frac{k_{11} \sin \alpha - k_{12} \cos \alpha}{\kappa^2}, \quad \kappa^2 = k_{11} k_{22} - k_{12}^2.$$

А для потоков тепла справедливы формулы

$$q_x^* = -q \cos \alpha, \quad q_y^* = -q \sin \alpha. \quad (11)$$

Здесь и далее знак «*» в верхнем индексе относится к компонентам решения поставленной задачи для бесконечной пластинки.

Как видно из (10), изотермы в рассматриваемой пластинке являются прямыми линиями, определяемыми уравнениями вида $t_x x + t_y y = \text{const}$. Поскольку рассматриваемая пластинка является бесконечной, то термоэлектромагнитоупругое состояние в пластинке можно считать периодическим, при котором значения напряжений, деформаций, индукций и напряженностей электромагнитного поля, входящих в уравнения состояния (6) наравне с температурой, должны быть одинаковыми вдоль изотерм.

В то же время, из теории термоупругости известно [14], что под действием линейного потока тепла напряжения в сплошной пластинке (неподкрепленной, конечной или бесконечной) не возникают:

$$\sigma_x^* = 0, \quad \sigma_y^* = 0, \quad \tau_{xy}^* = 0.$$

Однако будем полагать, что при действии линейного потока тепла вследствие возникающего градиента температур в силу пироэлектрического и пиромагнитного эффектов индуцируется электромагнитное поле с описанным выше характером периодичности. При

этом, как и температура T^* , деформации и компоненты электромагнитного поля также должны быть линейными функциями координат. Тогда получим:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_x^* &= qs_x(t_x x + t_y y), & \varepsilon_y^* &= qs_y(t_x x + t_y y), & \gamma_{xy}^* &= qs_{xy}(t_x x + t_y y), \\
 D_x^* &= qd_x(t_x x + t_y y), & D_y^* &= qd_y(t_x x + t_y y), \\
 E_x^* &= qe_x(t_x x + t_y y), & E_y^* &= qe_y(t_x x + t_y y), \\
 B_x^* &= qb_x(t_x x + t_y y), & B_y^* &= qb_y(t_x x + t_y y), \\
 H_x^* &= qh_x(t_x x + t_y y), & H_y^* &= qh_y(t_x x + t_y y),
 \end{aligned} \tag{12}$$

где $s_x, s_y, s_{xy}, d_x, d_y, e_x, e_y, b_x, b_y, h_x, h_y$ – неизвестные постоянные.

При этом, условие Сен-Венана (9) удовлетворяется тождественно. А после подстановки соотношений (12) в уравнения (6) получим

$$\begin{aligned}
 s_x &= g_{11}d_x + g_{21}d_y + p_{11}b_x + p_{21}b_y + \alpha_1, \\
 s_y &= g_{12}d_x + g_{22}d_y + p_{12}b_x + p_{22}b_y + \alpha_2, \\
 s_{xy} &= g_{16}d_x + g_{26}d_y + p_{16}b_x + p_{26}b_y + \alpha_6, \\
 e_x &= \beta_{11}d_x + \beta_{12}d_y + \nu_{11}b_x + \nu_{12}b_y + t_1, \\
 e_y &= \beta_{12}d_x + \beta_{22}d_y + \nu_{12}b_x + \nu_{22}b_y + t_2, \\
 h_x &= \nu_{11}d_x + \nu_{12}d_y + \chi_{11}b_x + \chi_{12}b_y + m_1, \\
 h_y &= \nu_{12}d_x + \nu_{22}d_y + \chi_{12}b_x + \chi_{22}b_y + m_2,
 \end{aligned}$$

а также

$$\begin{aligned}
 \varepsilon_x^* &= q(g_{11}d_x + g_{21}d_y + p_{11}b_x + p_{21}b_y + \alpha_1)(t_x x + t_y y), \\
 \varepsilon_y^* &= q(g_{12}d_x + g_{22}d_y + p_{12}b_x + p_{22}b_y + \alpha_2)(t_x x + t_y y), \\
 \gamma_{xy}^* &= q(g_{16}d_x + g_{26}d_y + p_{16}b_x + p_{26}b_y + \alpha_6)(t_x x + t_y y), \\
 E_x^* &= q(\beta_{11}d_x + \beta_{12}d_y + \nu_{11}b_x + \nu_{12}b_y + t_1)(t_x x + t_y y), \\
 E_y^* &= q(\beta_{12}d_x + \beta_{22}d_y + \nu_{12}b_x + \nu_{22}b_y + t_2)(t_x x + t_y y), \\
 H_x^* &= q(\nu_{11}d_x + \nu_{12}d_y + \chi_{11}b_x + \chi_{12}b_y + m_1)(t_x x + t_y y), \\
 H_y^* &= q(\nu_{12}d_x + \nu_{22}d_y + \chi_{12}b_x + \chi_{22}b_y + m_2)(t_x x + t_y y),
 \end{aligned} \tag{13}$$

Тогда после подстановки 4го, 5го, 7го, 8го соотношений (12) и 4го-7го соотношений (13) в уравнения вынужденной электромагнитостатики (5) получим систему линейных уравнений относительно неизвестных d_x, d_y, b_x, b_y :

$$\begin{aligned}
 d_x t_x + d_y t_y &= 0, \\
 (\beta_{12} t_x - \beta_{11} t_y) d_x + (\beta_{22} t_x - \beta_{12} t_y) d_y + (\nu_{12} t_x - \nu_{11} t_y) b_x + \\
 + (\nu_{22} t_x - \nu_{12} t_y) b_y &= t_1 t_y - t_2 t_x, \\
 b_x t_x + b_y t_y &= 0, \\
 (\nu_{12} t_x - \nu_{11} t_y) d_x + (\nu_{22} t_x - \nu_{12} t_y) d_y + (\chi_{12} t_x - \chi_{11} t_y) b_x + \\
 + (\chi_{22} t_x - \chi_{12} t_y) b_y &= m_1 t_y - m_2 t_x.
 \end{aligned} \tag{14}$$

После решения этой системы постоянные d_x, d_y, b_x, b_y , а следовательно, и $s_x, s_y, s_{xy}, e_x, e_y, h_x, h_y$ становятся известными, и становится возможным определять значения деформаций, индукций и напряженностей электромагнитного поля в любой точке бесконечной сплошной пластинки по формулам (12).

Определим теперь перемещения u^* , v^* в точках пластинки, следуя подходу, описанному, например, в [11]. Так, после подстановки 1го и 2го соотношений (12) в 1е и 2е соотношения Коши (7) и соответствующего интегрирования получим

$$\begin{aligned} u^* &= q \left(\frac{s_x t_x}{2} x^2 + s_x t_y xy \right) + f(y), \\ v^* &= q \left(s_y t_x xy + \frac{s_y t_y}{2} y^2 \right) + g(x), \end{aligned} \quad (15)$$

где $f(y)$, $g(x)$ – неизвестные функции, подлежащие определению. Подставляя эти выражения вместе с 3м выражением (12) в 3е соотношение Коши (7), получим

$$q (s_x t_y x + s_y t_x y) + f'(y) + g'(x) = q s_{xy} (t_x x + t_y y)$$

или

$$q (s_x t_y - s_{xy} t_x) x + g'(x) = -q (s_y t_x - s_{xy} t_y) y - f'(y) = \omega_3,$$

где ω_3 – угол поворота пластинки как целого. Отсюда получаем

$$f'(y) = -q (s_y t_x - s_{xy} t_y) y - \omega_3, \quad g'(x) = -q (s_x t_y - s_{xy} t_x) x + \omega_3.$$

Интегрируя эти соотношения и подставляя в (15), получим

$$\begin{aligned} u^* &= q \left(\frac{s_x t_x}{2} x^2 + s_x t_y xy + \frac{s_{xy} t_x - s_y t_x}{2} y^2 \right) - \omega_3 y + u_0, \\ v^* &= q \left(\frac{s_{xy} t_x - s_x t_y}{2} x^2 + s_y t_x xy + \frac{s_y t_y}{2} y^2 \right) + \omega_3 x + v_0, \end{aligned} \quad (16)$$

где $-\omega_3 y + u_0$, $\omega_3 x + v_0$ – перемещения пластинки как целого, не порождающие напряженного состояния.

Определим теперь потенциалы электромагнитного поля u^* , v^* в точках пластинки. Так, после подстановки 6го, 7го, 10го, 11го соотношений (12) в соотношения (8), соответствующего интегрирования и приравнивания получим

$$\begin{aligned} \varphi^* &= -q \left(\frac{e_x t_x}{2} x^2 + e_x t_y xy \right) + f_1(y) = -q \left(e_y t_x xy + \frac{e_y t_y}{2} y^2 \right) + f_2(x), \\ \psi^* &= -q \left(\frac{h_x t_x}{2} x^2 + h_x t_y xy \right) + g_1(y) = -q \left(h_y t_x xy + \frac{h_y t_y}{2} y^2 \right) + g_2(x), \end{aligned} \quad (17)$$

где $f_1(y)$, $f_2(x)$, $g_1(y)$, $g_2(x)$ – неизвестные функции, подлежащие определению. Отсюда следует

$$\begin{aligned} f_1(y) &= -q \frac{e_y t_y}{2} y^2 + \varphi_0, & f_2(x) &= -q \frac{e_x t_x}{2} x^2 + \varphi_0, \\ g_1(y) &= -q \frac{h_y t_y}{2} y^2 + \psi_0, & g_2(x) &= -q \frac{h_x t_x}{2} x^2 + \psi_0, \end{aligned}$$

где φ_0 , ψ_0 – начальные значения потенциалов электромагнитного поля. При этом, ввиду (14) справедливы равенства

$$e_x t_y = e_y t_x, \quad m_x t_y = m_y t_x. \quad (18)$$

Тогда для потенциалов электромагнитного поля получим выражения

$$\begin{aligned}\varphi^* &= -q \left(\frac{e_x t_x}{2} x^2 + e_x t_y xy + \frac{e_y t_y}{2} y^2 \right) + \varphi_0, \\ \psi^* &= -q \left(\frac{h_x t_x}{2} x^2 + h_x t_y xy + \frac{h_y t_y}{2} y^2 \right) + \psi_0.\end{aligned}\tag{19}$$

Если выполняется приведенное в работе [11] условие

$$\frac{t_2}{t_1} = \frac{m_2}{m_1} = \frac{t_y}{t_x},$$

то система уравнений (14) является однородной, следовательно,

$$d_x = d_y = b_x = b_y = 0,$$

индукции порождаемого электромагнитного поля будут равны нулю, т.е.

$$D_x^* = D_y^* = 0, \quad B_x^* = B_y^* = 0,$$

деформации и напряженности электромагнитного поля определяются формулами

$$\begin{aligned}\varepsilon_x &= q\alpha_1 (t_x x + t_y y) = \alpha_1 T^*, \\ \varepsilon_y &= q\alpha_2 (t_x x + t_y y) = \alpha_2 T^*, \\ \gamma_{xy} &= q\alpha_6 (t_x x + t_y y) = \alpha_6 T^*, \\ E_x^* &= qt_1 (t_x x + t_y y) = t_1 T^*, \\ E_y^* &= qt_2 (t_x x + t_y y) = t_2 T^*, \\ H_x^* &= qm_1 (t_x x + t_y y) = m_1 T^*, \\ H_y^* &= qm_2 (t_x x + t_y y) = m_2 T^*,\end{aligned}$$

а перемещения и потенциалы электромагнитного поля –

$$\begin{aligned}u^* &= q \left(\frac{\alpha_1 t_x}{2} x^2 + \alpha_1 t_y xy + \frac{\alpha_6 t_x - \alpha_2 t_x}{2} y^2 \right) - \omega_3 y + u_0, \\ v^* &= q \left(\frac{\alpha_6 t_x - \alpha_1 t_y}{2} x^2 + \alpha_2 t_x xy + \frac{\alpha_2 t_y}{2} y^2 \right) + \omega_3 x + v_0, \\ \varphi^* &= -q \left(\frac{t_1 t_x}{2} x^2 + t_1 t_y xy + \frac{t_2 t_y}{2} y^2 \right) + \varphi_0, \\ \psi^* &= -q \left(\frac{m_1 t_x}{2} x^2 + m_1 t_y xy + \frac{m_2 t_y}{2} y^2 \right) + \psi_0,\end{aligned}$$

что совпадает с результатами в работе [11].

Можно сделать вывод, что если направление действия потока тепла совпадает с направлением поляризации материала пластинки (вариант 1), то в пластинке не возникают индукции электромагнитного поля. В противном варианте (вариант 2), электромагнитное поле характеризуется ненулевыми значениями индукции, являющимися линейными функциями координат, а точнее, линейными функциями температуры. При этом, формулы для варианта 1 могут быть получены к частный случай формул для варианта 2.

Использование построенного решения в задаче о действии линейного потока тепла в многосвязной пластинке. Полученные выражения (12), (16), (19) можно использовать для решения задачи определения термоэлектромагнитоупругого состояния бесконечных многосвязных пластинок с отверстиями, трещинами и включениями методом суперпозиции. Тогда значения основных характеристик температурного поля и термоэлектромагнитоупругого состояния в точках пластинки могут быть вычислены по формулам

$$T = T^* + 2 \operatorname{Re} F_5(z_5); \quad (20)$$

$$(q_x, q_y) = (q_x^*, q_y^*) + 2 \operatorname{Re} i\kappa(\mu_5, -1)F_5'(z_5); \quad (21)$$

$$(\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}) = 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k^2, 1, -\mu_k)\Phi_k'(z_k); \quad (22)$$

$$(D_x, D_y, B_x, B_y) = (D_x^*, D_y^*, B_x^*, B_y^*) + 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k\nu_k, -\nu_k, \mu_k\rho_k, -\rho_k)\Phi_k'(z_k); \quad (23)$$

$$(E_x, E_y, H_x, H_y) = (E_x^*, E_y^*, H_x^*, H_y^*) - 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (r_k^0, \mu_k r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0)\Phi_k'(z_k); \quad (24)$$

$$(u, v, \varphi, \psi) = (u^*, v^*, \varphi^*, \psi^*) + 2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (p_k, q_k, r_k^0, h_k^0)\Phi_k(z_k). \quad (25)$$

Здесь $F_5(z_5)$, $\Phi_k(z_k)$ – комплексные потенциалы теплопроводности и термоэлектромагнитоупругости, определяемые позднее из граничных условий соответствующих задач на контурах пластинки [9, 10];

$$z_k = x + \mu_k y \quad (k = \overline{1, 5}); \quad (26)$$

μ_5 – корень характеристического уравнения задачи теплопроводности

$$k_{22}\mu^2 + 2k_{12}\mu + k_{11} = 0; \quad (27)$$

μ_k ($k = \overline{1, 4}$) — корни характеристического уравнения задачи термоэлектромагнитоупругости

$$l_8(\mu) = 0; \quad (28)$$

где

$$l_8(\mu) = \begin{vmatrix} l_{4s}(\mu) & l_{3g}(\mu) & l_{3p}(\mu) \\ l_{3g}(\mu) & l_{2\beta}(\mu) & l_{2\nu}(\mu) \\ l_{3p}(\mu) & l_{2\nu}(\mu) & l_{2\chi}(\mu) \end{vmatrix};$$

$$l_{4s}(\mu) = s_{11}\mu^4 + 2s_{16}\mu^3 + (2s_{12} + s_{66})\mu^2 + 2s_{26}\mu + s_{22},$$

$$l_{3g}(\mu) = g_{11}\mu^3 - (g_{21} + g_{16})\mu^2 + (g_{12} + g_{26})\mu + g_{22},$$

$$l_{3p}(\mu) = p_{11}\mu^3 - (p_{21} + p_{16})\mu^2 + (p_{12} + p_{26})\mu + p_{22},$$

$$l_{2\beta}(\mu) = -\beta_{11}\mu^2 + 2\beta_{12}\mu - \beta_{22},$$

$$l_{2\nu}(\mu) = -\nu_{11}\mu^2 + 2\nu_{12}\mu - \nu_{22},$$

$$l_{2\chi}(\mu) = -\chi_{11}\mu^2 + 2\chi_{12}\mu - \chi_{22};$$

$$\nu_k = \frac{l_{3p}(\mu_k)l_{2\nu}(\mu_k) - l_{3g}(\mu_k)l_{2\chi}(\mu_k)}{l_{2\beta}(\mu_k)l_{2\chi}(\mu_k) - l_{2\nu}^2(\mu_k)} \quad (k = \overline{1, 4}), \quad \nu_5 = \frac{r_\chi}{r_5},$$

$$\rho_k = \frac{l_{3g}(\mu_k)l_{2\nu}(\mu_k) - l_{3p}(\mu_k)l_{2\beta}(\mu_k)}{l_{2\beta}(\mu_k)l_{2\chi}(\mu_k) - l_{2\nu}^2(\mu_k)} \quad (k = \overline{1, 4}), \quad \rho_5 = \frac{r_\omega}{r_5};$$

$$r_5 = \frac{l_5(\mu_5)}{l_8(\mu_5)}, \quad r_\chi = \frac{l_\chi(\mu_5)}{l_8(\mu_5)}, \quad r_\omega = \frac{l_\omega(\mu_5)}{l_8(\mu_5)};$$

$$l_5(\mu_5) = \begin{vmatrix} l_{2\alpha}(\mu_5) & l_{3g}(\mu_5) & l_{3p}(\mu_5) \\ l_{1t}(\mu_5) & l_{2\beta}(\mu_5) & l_{2\nu}(\mu_5) \\ l_{1m}(\mu_5) & l_{2\nu}(\mu_5) & l_{2\chi}(\mu_5) \end{vmatrix},$$

$$l_\chi(\mu_5) = \begin{vmatrix} l_{4s}(\mu_5) & l_{2\alpha}(\mu_5) & l_{3p}(\mu_5) \\ l_{3g}(\mu_5) & l_{1t}(\mu_5) & l_{2\nu}(\mu_5) \\ l_{3p}(\mu_5) & l_{1m}(\mu_5) & l_{2\chi}(\mu_5) \end{vmatrix},$$

$$l_\omega(\mu_5) = \begin{vmatrix} l_{4s}(\mu_5) & l_{3g}(\mu_5) & l_{2\alpha}(\mu_5) \\ l_{3g}(\mu_5) & l_{2\beta}(\mu_5) & l_{1t}(\mu_5) \\ l_{3p}(\mu_5) & l_{2\nu}(\mu_5) & l_{1m}(\mu_5) \end{vmatrix};$$

$$l_{2\alpha}(\mu_5) = -\alpha_1\mu_5^2 + \alpha_6\mu_5 - \alpha_2,$$

$$l_{1t}(\mu_5) = t_1\mu_5 - t_2,$$

$$l_{1m}(\mu_5) = m_1\mu_5 - m_2;$$

$$p_k = s_{11}\mu_k^2 - s_{16}\mu_k + s_{12} - (g_{11}\mu_k - g_{12})\nu_k - (p_{11}\mu_k - p_{12})\rho_k + \frac{\delta_{k5}\alpha_1}{r_5},$$

$$q_k = s_{12}\mu_k - s_{26} + \frac{s_{22}}{\mu_k} - \left(g_{21} - \frac{g_{22}}{\mu_k}\right)\nu_k - \left(p_{21} - \frac{p_{22}}{\mu_k}\right)\rho_k + \frac{\delta_{k5}\alpha_2}{r_5\mu_5},$$

$$r_k^0 = g_{11}\mu_k^2 - g_{16}\mu_k + g_{12} - (\beta_{11}\mu_k - \beta_{12})\nu_k - (\nu_{11}\mu_k - \nu_{12})\rho_k + \frac{\delta_{k5}t_1}{r_5},$$

$$h_k^0 = p_{11}\mu_k^2 - p_{16}\mu_k + p_{12} - (\chi_{11}\mu_k - \chi_{12})\nu_k - (\chi_{11}\mu_k - \chi_{12})\rho_k + \frac{\delta_{k5}m_1}{r_5},$$

δ_{ij} – дельта-символ Кронекера;

$$\Phi_5(z_5) = r_5 \int F_5^*(z_5) dz_5;$$

Решение задачи для бесконечной сплошной пластинки с помощью функций комплексной переменной. Поставленную задачу для бесконечной пластинки можно решить также с использованием функций комплексной переменной. Тогда полученные комплексные потенциалы $F_5^*(z_5)$, $\Phi_k^*(z_k)$ могут быть встроены как слагаемые в «обычные» комплексные потенциалы $F_5(z_5)$, $\Phi_k(z_k)$, а для определения значений основных характеристик температурного поля и термоэлектромагнитоупругого состояния могут быть использованы формулы (20)–(25) без слагаемых с верхним индексом «*».

Функцию $F_5^*(z_5)$ будем определять из соотношения

$$2 \operatorname{Re} F_5^*(z_5) = T^*.$$

Следовательно, имеет смысл искать функцию $F_5^*(z_5)$ в виде линейной функции:

$$F_5^*(z_5) = \gamma_5 z_5.$$

Тогда получим

$$2 \operatorname{Re} \gamma_5 z_5 = \gamma_5 z_5 + \bar{\gamma}_5 \bar{z}_5 = q(t_x x + t_y y).$$

Поскольку $z_5 = x + \mu_5 y$, $\bar{z}_5 = x + \bar{\mu}_5 y$, то имеем

$$(\gamma_5 + \bar{\gamma}_5) x + (\mu_5 \gamma_5 + \bar{\mu}_5 \bar{\gamma}_5) y = q(t_x x + t_y y).$$

Отсюда получаем

$$\gamma_5 = \frac{\bar{\mu}_5 t_x - t_y}{\bar{\mu}_5 - \mu_5}.$$

Определим теперь функции $\Phi_k^*(z_k)$. Так,

$$\Phi_5^*(z_5) = r_5 \int F_5^*(z) 5 dz_5 = \frac{r_5 \gamma_5}{2} z^2 = \Lambda_5 z_5^2,$$

где $\Lambda_5 = r_5 \gamma_5 / 2$. Тогда функции $\Phi_k^*(z_k)$ ($k = \overline{1, 4}$) будем искать в виде

$$\Phi_5^*(z_5) = \Lambda_k z_k^2,$$

а для производных этих функций будут справедливы выражения

$$\Phi_5^{*'}(z_5) = 2\Lambda_k z_k.$$

Определять постоянные Λ_k будем на основе формул (22)–(24):

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \cdot 2\Lambda_k z_k = (0, 0, 0),$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k \nu_k, -\nu_k, \mu_k \rho_k, -\rho_k) \cdot 2\Lambda_k z_k = (D_x^*, D_y^*, B_x^*, B_y^*),$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (r_k^0, \mu_k r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0) \cdot 2\Lambda_k z_k = -(E_x^*, E_y^*, H_x^*, H_y^*),$$

или

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k^2, 1, -\mu_k) \cdot 2\Lambda_k (x + \mu_k y) = (0, 0, 0), \quad (29)$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k \nu_k, -\nu_k, \mu_k \rho_k, -\rho_k) \cdot 2\Lambda_k (x + \mu_k y) = q(d_x, d_y, b_x, b_y) (t_x x + t_y y), \quad (30)$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (r_k^0, \mu_k r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0) \cdot 2\Lambda_k (x + \mu_k y) = -q(e_x, e_y, h_x, h_y) (t_x x + t_y y). \quad (31)$$

Приравнявая коэффициенты при x и y , из формул (29) получаем

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k^2, 1, \mu_k, \mu_k^3) \cdot 2\Lambda_k = (0, 0, 0, 0), \quad (32)$$

а из формул (30) и (31), с учетом уравнений (14) и (18), –

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (\mu_k \nu_k, -\nu_k, \mu_k^2 \nu_k, \mu_k \rho_k, -\rho_k, \mu_k^2 \rho_k) \cdot 2\Lambda_k =$$

$$= q(d_x t_x, d_y t_x, d_x t_y, b_x t_x, b_y t_x, b_x t_y); \quad (33)$$

$$2 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^5 (r_k^0, \mu_k r_k^0, \mu_k^2 r_k^0, h_k^0, \mu_k h_k^0, \mu_k^2 h_k^0) \cdot 2\Lambda_k =$$

$$= -q(e_x t_x, e_y t_x, e_y t_y, h_x t_x, h_y t_x, h_y t_y). \quad (34)$$

Нетрудно показать, что если принять во внимание 2е и 5е уравнения (33) и 1е и 4е уравнения (34), то с учетом (32) остальные уравнения (33) и (34) удовлетворяются тождественно. Таким образом, для определения постоянных Λ_k получаем систему уравнений

$$4 \operatorname{Re} \sum_{k=1}^4 (1, \mu_k, \mu_k^2, \mu_k^3, \nu_k, \rho_k, r_k^0, h_k^0) \Lambda_k =$$

$$= -q(0, 0, 0, 0, d_y t_x, b_y t_x, e_x t_x, h_x t_x) -$$

$$-4 \operatorname{Re} (1, \mu_5, \mu_5^2, \mu_5^3, \nu_5, \rho_5, r_5^0, h_5^0) \Lambda_5. \quad (35)$$

После решения этой системы постоянные Λ_k , а следовательно, и функции $\Phi_k^*(z_k)$ становятся известными, и тогда можно определять значения основных характеристик термоэлектромагнитоупругого состояния в любой точке бесконечной сплошной пластинки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Берлинкур Д. Пьезоэлектрические и пьезомагнитные материалы и их применение в преобразователях / Д. Берлинкур, Д. Керран, Г. Жаффе // Физическая акустика / Под ред. У. Мэзона. – М.: Мир, 1966. – Т. 1, ч. А. – С. 204–326.
2. Гринченко В.Т. Электроупругость / В.Т. Гринченко, А.Ф. Улитко, Н.А. Шульга. – К.: Наук. думка. – 1989. – 280 с. (Механика связанных полей в элементах конструкций: В 5 т., Т. 5).
3. Можен Ж. Механика электромагнитных сплошных сред / Ж. Можен. – М.: Мир, 1991. – 560 с.
4. Партон В.З. Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел / В.З. Партон, Б.А. Кудрявцев. – М.: Наука, 1988. – 472 с.
5. Калоеров С.А. Двумерные задачи электро- и магнитоупругости для многосвязных сред / С.А. Калоеров, А.И. Баева, О.И. Бороненко. – Донецк: Юго-Восток, 2007. – 270 с.
6. Калоеров С.А. Двумерные задачи электромагнитоупругости для многосвязных тел / С.А. Калоеров, А.В. Петренко. – Донецк: Юго-Восток, 2011. – 232 с.
7. Калоеров С.А. Термоэлектроупругое состояние многосвязной анизотропной пластинки / С.А. Калоеров, К.Г. Хорошев // Прикладная механика. – 2005. – Т. 41, № 11. – С. 116–126.
8. Калоеров С.А. Термоэлектроупругое состояние анизотропной пластинки с отверстиями и трещинами / С.А. Калоеров, К.Г. Хорошев // Теорет. и прикладная механика. – 2005. – Вып. 41. – С. 124–133.
9. Калоеров С.А. Плоская задача термоэлектромагнитоупругости для многосвязных сред / С.А. Калоеров, О.А. Сорочан // Прикладная механика. – 2009. – Т. 45., № 4. – С. 81–91.
10. Калоеров С.А. Действие линейного потока тепла в пьезопластинках с отверстиями и трещинами / С.А. Калоеров, Е.С. Глушанков // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. – 2018. – № 1. – С. 15–26.
11. Калоеров С.А. Потенциальные электромагнитные поля в пьезопластиках при механических, электромагнитных и тепловых воздействиях / С.А. Калоеров // Вестн. Донец. нац. ун-та. Сер. А: Естеств. науки. – 2016. – № 4. – С. 19–34.
12. Pasternak I. A comprehensive study on the 2D boundary element method for anisotropic thermoelectroelastic solids with cracks and thin inhomogeneities / I. Pasternak, R. Pasternak, H. Sulym // Eng. Anal. Bound. Elem. – 2013. – Vol. 37. – P. 419–433.

13. Pasternak I. Temperature field and heat flux that do not induce stress and electric displacement in a free thermoelectroelastic anisotropic solid / I. Pasternak, R. Pasternak, H. Sulym // Mech. Res. Commun. – 2014. – Vol. 57. – P. 40–43.
14. Мелан Э. Температурные напряжения, вызываемые стационарными температурными полями / Э. Мелан, Г. Паркус. – М.: Физматгиз, 1958. – 167 с.

Поступила в редакцию 25.08.2025 г.

A NEW SOLUTION OF THE PROBLEM ON THE LINEAR HEAT FLUX ACTION IN THE CONTINUOUS PIEZOELECTRIC PLATE

E. S. Glushankov

A solution is presented for the problem of determination of thermo-electro-magneto-elastic state of infinite continuous plate under linear heat flux action, with taking into account of the factor of generation of conservative electromagnetic field, owing to pyroelectric and pyromagnetic effects. The expressions for the components of electromagnetic field are obtained as the functions of two real variables and the functions of complex variable.

Keywords: linear heat flux, thermo-electro-magneto-elastic state, conservative electromagnetic field, pyroelectric and pyromagnetic effects.

Глушанков Евгений Сергеевич

кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теории упругости и вычислитель-
ной математики имени академика А.С. Космода-
мианского,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: evgenij.glushankov@gmail.com

Glushankov Evgenij Sergeevich

Candidate of Physico-Mathematical Sciences,
Donetsk State University, Donetsk, Russia.